

AFG'ON MASALASIDA O'ZBEKISTON YONDASHUVLARINING ISTIQBOLLARI

Sheraliyev Nurali Sherali o'g'li

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti
katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14545990>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston tomonidan olib borilayotgan pragmatik siyosat va bu siyosatning afg'on masalasidagi yondashuvlari borasida fikrlar yuritilgan. Bu yondashuvlar asosida ushbu masala bo'yicha istiqbollar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Afg'oniston, tashqi siyosat, xalqaro konferensiya, konseps

Afg'on muammosini hal qilish jarayonlarida Afg'onistonga qo'shni davlatlar orasida O'zbekiston geografik, geosiyosiy va geoiqtisodiy omillar nisbatida asosiy ishtirokchilardan biri hisoblanadi. Shu bois ham, O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish jarayonlarida faol qatnashib kelmoqda.

Bugungi kunda, Afg'oniston va xalqaro geosiyosiy maydonda kuzatilayotgan tendentsiyalar O'zbekiston Respublikasining afg'on muammosi yo'nalishidagi tashqi siyosatiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. O'zbekistonning Afg'oniston yo'nalishidagi tashqi siyosati O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston "Tashqi siyosiy faoliyat to'g'risida"gi Konsepsiyasi (keyingi o'rinlarda Konsepsiya) va O'zbekiston Respublikasi Mudofaa doktrinasida belgilab qo'yilgan tamoyillar asosida amalga oshiriladi. Afg'oniston Markaziy Osiyo mintaqasi xafsizlik tizimiga ta'sir etishi mumkin bo'lgan muhim omillardan biri hisoblanadi. Mazkur holat hamda geosiyosiy maydonda kuzatilayotgan zamonaviy tendentsiyalar inobatga olingan holda Kontsepsiyada Afg'oniston va Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va barqarorlikni ta'minlash muhim yo'nalishlar sifatida belgilangan.

Ma'lumki, hozirgi kunda O'zbekiston a'zo bo'lgan bir qancha mintaqaviy tashkilotlar xususan, Shanxay hamkorlik tashkiloti (ShHT) doirasida afg'on muammosini hal qilish bo'yicha a'zolarning yagona siyosatini ishlab chiqishga Rossiya va Xitoy kabi yetakchi davlatlar tomonidan urinishlar bo'lmoqda. ShHT doirasidagi Bishkek tashabbusi va Afg'oniston bo'yicha kontakt guruhining tuzilishini shular jumlasiga kiritish mumkin.

Tadqiqot davomida, "bunday maydonlar" avvalo aynan yuqoridagi davlatlarning Afg'onistondagi milliy manfaatlaridan kelib chiqib hosil qilinmoqda. Bu o'z navbatida O'Rning Afg'oniston yo'nalishidagi milliy

manfaatlari miqyosining torayish xavfini keltirib chiqaradi. Shuningdek, muammo yuzasidan muhim va printsiptial qarashlarni himoya qilish imkoniyatlarining yetakchi davlatlar ta'siri ostida nisbatan kamayish ehtimoli mavjud. Bundan tashqari, shuni alohida ta'kidlash lozimki, O'zbekistonning 2012 yilda Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga (KXShT) o'z a'zolidini to'xtatishiga ta'sir qilgan omillardan biri- bu aynan tashkilot va O'zbekistonning Afg'oniston yo'nalishidagi siyosiy qarashlarida o'zaro moslikning kuzatilmagani bo'lgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Afg'oniston hududida bir necha yo'nalishlar bo'yicha muhim iqtisodiy manfaatlarga ham ega.

Shu bilan birga, Hayraton-Mozori Sharif temir yo'lini Hirotgacha davom ettirishni ko'zda tutuvchi loyihaning aynan O'zbekiston ishtirokida amalga oshirilishi iqtisodiy jihatdan juda foydali hisoblanadi. Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridagi beqarorlik esa ushbu yo'nalishdagi manfaatlarimizga putur yetkazadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib ta'kidlash mumkinki, Afg'oniston hududidagi xorijiy harbiy kuchlarning olib chiqib ketilish muddatini keyinroqqa surish Afg'onistonda ichki siyosiy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlashda samarali yo'l bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Afg'on muammosini hal qilish bo'yicha O'zbekiston nuqtai-nazari davlat rahbariyati tomonidan aniq hamda o'zbek va afg'on xalqi milliy manfaatlariga monand tarzda ishlab chiqilgan.

Muammo yuzasidan O'zbekistonning nuqtai-nazari printsiptial ahamiyat kasb etib, aniq va ravshan ifoda etilgan. Xususan, O'zbekistonning Birinchi Prezidenti I.Karimov tomonidan ta'kidlaganidek, Afg'onistonda tinchlikka erishishning harbiy yo'li mavjud emas, konfliktni bartaraf etishning yagona ma'qul yo'li- bu tinch muzokaralar o'tkazish, konsensusga erishish hamda bir-biriga qarshi kurashayotgan tomonlar va Afg'onistondagi barcha milliy-diniy guruhlardan tarkib topgan koalitsion hukumatni shakllantirish kabi siyosiy tadbirlarni amalga oshirishdir [1].

Shu bilan birga, O'zbekiston tashabbusi bilan Afg'oniston mavzusida alohida xalqaro darajadagi konferensiya va uchrashuvlar tashkil etilayotgani va yuqori saviyada o'tkazilayotganini ham o'zbek diplomatiyasining Afg'oniston yo'nalishidagi salmoqli sa'y-harakatlari natijasi sifatida baholash lozim. 2018-yilning 26-27-mart kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tgan Afg'oniston bo'yicha oliy darajadagi "Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik" mavzusidagi xalqaro konferensiya hamda 2021-yilning 15-16-iyul kunlari Toshkentda o'tkazilgan "Markaziy va Janubiy Osiyo:

mintaqaviy o'zaro bog'liqlik. Tahdidlar va imkoniyatlar" mavzusidagi xalqaro konferensiya shular jumlasidan [2].

Afg'onistonda gumanitar inqirozning oldini olish mantig'idan kelib chiqib, O'zbekiston "Afg'oniston Islom Amirliqi"ning O'tish davri ma'muriyati (muvaqqat hukumati)ni toliblar tomonidan egallab olingandan so'ng darhol tuzishni konstruktiv va pragmatik ravishda qabul qildi. 2021-yilning 7-oktabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abdulaziz Komilov Kobulga tashrif buyurdi. Tashrif chog'ida Afg'oniston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaki bilan uchrashib, u bilan yuk tranziti, energetika, savdo va Mozori Sharif aeroportini rekonstruksiya qilish sohasida ikki tomonlama iqtisodiy hamkorlik masalalari muhokama qilindi [3].

"O'zbekiston ushbu mamlakatdagi vaziyatning rivojlanishi bilan bog'liq masalalar xalqaro kun tartibida chetda qolib ketayotganidan xavotirda. Afg'on xalqiga gumanitar yordam ko'rsatishni kengaytirish va jahon hamjamiyatining bu davlatga nisbatan yagona strategiyasini ishlab chiqish mintaq va jahon mamlakatlarning ustuvor vazifasi bo'lib qolmoqda", - dedi Sodiq Safoyev [4].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг Осиёда ўзаро ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича Кенгашнинг IV саммитида қилган нутқи, 21.05.2014г. // <http://press-service.uz/ru/news/4961/>.
2. O'zbekiston — Afg'oniston: do'stona munosabatlardagi yangicha yondashuv <https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston--afgoniston-dostona-munosabatlardagi-yangicha-yondashuv>
3. O'zbekistonning zamonaviy tashqi siyosatining afg'on vektori <https://www.iais.uz/uz/outputnew/afghan-vector-of-modern-foreign-policy-of-uzbekistan>
4. Sodiq Safoyev: O'zbekiston Afg'onistondagi vaziyat bilan bog'liq masalalar xalqaro kun tartibida e'tiborsiz qolayotganidan xavotirda <https://kun.uz/news/2024/08/28/sodiq-safoyev-ozbekiston-afgonistondagi-vaziyat-bilan-bogliq-masalalar-xalqaro-kun-tartibida-etiborsiz-qolayotganidan-xavotirda>

